

ENTRE A DESPRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA DE BENZODIAZEPÍNICOS E A MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Ana Luiza Naves Prudente¹; Rafaela Joy Falcão¹; Lyandra Yuri Katsuyama Nogueira¹; Mateus Felipe Batista Rios¹; Luiz Henrique Fernandes Musmanno¹.

¹Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (FM- PUC-GO), Goiânia – GO, Brasil.

analuzaprudente@hotmail.com

INTRODUÇÃO: Os benzodiazepínicos (BZD) são uma classe de medicamentos psicotrópicos que potencializam os efeitos do neurotransmissor ácido gama-aminobutírico (GABA) e promovem efeitos sedativos e ansiolíticos. Os idosos são consumidores frequentes de BZD a longo prazo, no entanto, estudos indicam que os efeitos adversos provenientes do uso prolongado são comuns e arriscados para este grupo, por exemplo a confusão mental, ataxia e aumento de quedas e fraturas¹. Logo, a desprescrição medicamentosa dessa classe é fundamental para oferecer maior segurança e qualidade de vida aos pacientes idosos em uso contínuo. **OBJETIVOS:** Realizar uma revisão bibliográfica acerca da desprescrição da classe de benzodiazepínicos em pacientes idosos. **METODOLOGIA:** Foi utilizada a plataforma de dados Pubmed, com os descritores: “deprescriptions AND aged AND benzodiazepines”, e o filtro “nos últimos 10 anos”. **RESULTADOS:** Foram encontrados vinte e três artigos, sendo oito excluídos por não se enquadrarem no tema. As principais causas do uso prolongado dos BZD por idosos, mesmo com seu alto potencial de danos, são: alta capacidade do medicamento de desenvolver relação de dependência com o usuário, falta de um apoio profissional eficaz, intolerância aos sintomas de abstinência e perda da confiança para viver sem o medicamento^{2,3}; além disso, o uso prolongado de BZD é recorrentemente visto como uma solução simplista dos familiares e/ou cuidadores, principalmente em casos em que o idoso apresenta grande dependência de cuidados⁴⁻⁷. Vários estudos analisam e reforçam a necessidade da desprescrição. Em 2020 um estudo transversal avaliou que 77% dos pacientes idosos utilizavam ao menos um medicamento potencialmente inapropriado⁸; especificamente acerca dos BZD. Segundo um dos estudos analisados, cerca de 91% dos médicos se sentem desconfortáveis com a prescrição inadequada dos BZD para idosos, porém 68% temem que o

paciente abandonaria o tratamento se houvesse a prática da desprescrição, e apenas 34% praticam a desprescrição com frequência⁹. Houve um consenso nos estudos revisados acerca da necessidade de uma intervenção individualizada em cada paciente para uma desprescrição eficaz, com um esclarecimento acerca do potencial de danos dessa medicação, colocando o paciente no centro da tomada de decisões e tendo um acompanhamento comportamental durante a desprescrição, que muitas vezes deve ser feita de maneira gradual, para a sua eficácia¹⁰⁻¹⁵. Além da desprescrição direta, intervenções indiretas já estão sendo tomadas em alguns países: na Dinamarca, por exemplo, houve uma série de campanhas de conscientização pública, em que foi introduzida a política de retenção da carteira de motorista para idosos - o que reduziu em 54% o uso de BZD. Nos Estados Unidos, em Nova Iorque, foi aplicada a política de prescrição triplicada, entretanto, obteve resultados indesejados, por prejudicar algumas populações clinicamente vulneráveis, por exemplo, pessoas com transtorno psiquiátrico¹⁶. **CONCLUSÃO:** A desprescrição de BZD em pacientes idosos é uma necessidade cada vez mais recorrente. Porém, essa prática deve ser realizada de maneira prudente, por meio de uma intervenção realizada por um profissional capacitado e personalizada para cada paciente, respeitando suas necessidades e peculiaridades, com um esclarecimento e acompanhamento eficazes durante esse processo, a fim de não causar nenhum dano ao paciente.

Referências:

1. Cruz AV, Fulone I, Alcalá M, Fernandes AA, Montebelo MI, Lopes LC. Uso crônico de diazepam em idosos atendidos na rede pública de Tatuí-SP. *Rev. Cienc Farm. Básica Apl.* 2006; 27(3): 259-67.
2. Reeve E, Ong M, Wu A, Jansen J, Petrovic M, Gnjidic D. A systematic review of interventions to deprescribe benzodiazepines and other hypnotics among older people. *Eur J Clin Pharmacol.* 2017;73(8):927-935.
3. Ralph SJ, Espinet AJ. Use of antipsychotics and benzodiazepines for dementia: Time for action? What will be required before global de-prescribing?. *Dementia (London).* 2019;18(6):2322-2339.
4. Westbury JL, Gee P, Ling T, et al. RedUSe: reducing antipsychotic and benzodiazepine prescribing in residential aged care facilities. *Med J Aust.* 2018;208(9):398-403.
5. Page AT, Potter K, Clifford R, Etherton-Beer C. Deprescribing in older people. *Maturitas.* 2016;91:115-134.

6. Campbell NL, Perkins AJ, Khan BA, et al. Deprescribing in the Pharmacologic Management of Delirium: A Randomized Trial in the Intensive Care Unit. *J Am Geriatr Soc*. 2019;67(4):695-702.
7. Martin P, Tannenbaum C. A realist evaluation of patients' decisions to deprescribe in the EMPOWER trial. *BMJ Open*. 2017;7(4):e015959.
8. Roux-Marson C, Baranski JB, Fafin C, Exterman G, Vigneau C, Couchoud C, et al. Medication burden and inappropriate prescription risk among elderly with advanced chronic kidney disease. *BMC Geriatr*. 2020;20(1):1–12.
9. Carrier H, Zaytseva A, Bocquier A, Verger P, Villani P, Verdoux H, et al. GPS' management of polypharmacy and therapeutic dilemma in patients with multimorbidity: A cross-sectional survey of GPS in France. *Br J Gen Pract*. 2019;69(681):E270–8.
10. Urzal J, Pedro AB, Oliveira IF, et al. Inappropriate Prescribing to Elderly Patients in an Internal Medicine Ward. *Inappropriate Prescribing to Elderly Patients in an Internal Medicine Ward. Acta Med Port*. 2019;32(2):141-148.
11. Ng BJ, Le Couteur DG, Hilmer SN. Deprescribing Benzodiazepines in Older Patients: Impact of Interventions Targeting Physicians, Pharmacists, and Patients. *Drugs Aging*. 2018;35(6):493-521.
12. Van Den Noortgate NJ, Verhofstede R, Cohen J, Piers RD, Deliens L, Smets T. Prescription and Deprescription of Medication during the Last 48 Hours of Life: Multicenter Study in 23 Acute Geriatric Wards in Flanders, Belgium. *J Pain Symptom Manage* [Internet]. 2016;51(6):1020–6.
13. Farrell B, Tsang C, Raman-Wilms L, Irving H, Conklin J, Pottie K. What are priorities for deprescribing for elderly patients? Capturing the voice of practitioners: A modified dephi process. *PLoS One*. 2015;10(4):1–16.
14. Brodaty H, Aerts L, Harrison F, et al. Antipsychotic Deprescription for Older Adults in Long-term Care: The HALT Study. *J Am Med Dir Assoc*. 2018;19(7):592-600.e7.
15. Pottie K, Thompson W, Davies S, et al. Deprescribing benzodiazepine receptor agonists: Evidence-based clinical practice guideline. *Can Fam Physician*. 2018;64(5):339-351.
16. Shaw J, Murphy AL, Turner JP, Gardner DM, Silvius JL, Bouck Z, et al. Policies for deprescribing: An international scan of intended and unintended outcomes of limiting sedative-hypnotic use in community-dwelling older adults. *Health Policy*. 2019;14(4):39–51.